

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ

DEVELOPMENT OF THE IDEA OF PATRIOTISM IN YOUTH

Ниязов Эркин Шамсиевич

Преподаватель факультета Начально-военной подготовке Бухарского государственного педагогического института

Аннотация. Молодые люди с патриотическими качествами мысли и мировоззрения никогда не предадут свою Родину, семью и друзей. Сегодняшняя бурно развивающаяся эпоха требует воспитания всех представителей нового поколения как вполне зрелых и достойных кадров в духе нашего национального идеала. В связи с этим, прежде всего, важно формировать чувство патриотизма, воспитывать молодежь в духе верности стране и любви к профессии. Потому что молодые люди, которые растут, прививая национальному сознанию почетный и священный долг защиты Родины, могут встать на защиту страны в любых условиях.

Ключевые слова: патриотизм, патриотического воспитания, национальной идеи, духовные ценности, традиция, воспитывать гордость, патриотического сознания, просветительство.

Abstract: Young people with patriotic qualities of thought and worldview will never betray their Motherland, family and friends. Today's rapidly developing era requires the education of all representatives of the new generation as fully mature and worthy personnel in the spirit of our national ideal. In this regard, first of all, it is important to form a sense of patriotism, to educate young people in the spirit of loyalty to the country and love for the profession. Because young people who grow up, instilling in the national consciousness the honorable and sacred duty of defending the Motherland, can stand up for the defense of the country in any conditions.

Keywords: patriotition, patriotic upbringing, national idea, tradition, foster pride, patriotic conscionsness, enlightenment.

В наши дни воспитание молодежи в духе патриотизма считается одним из главных вопросов. Целью данных дисциплин является разъяснение сущности и содержания понятий: духовность, просветительство, суверенитет, демократия, их

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

исторические разновидности, сущности картины мира и процессов глобализации, смысла и содержания понятий ценности, возрождения, гражданской ответственности.

В настоящее время содержание и процесс военно-патриотического воспитания обогащаются традициями, связанными с обновлением системы образования учебного заведения Республики, ускорением социально-экономического развития страны, ростом роли человеческих факторов в защите Родины. Историческое наследие нашего народа имеет большое значение в воспитании патриотических людей. Поэтому сохранение, изучение и передача исторического наследия будущим поколениям стало одним из основных направлений нашей государственной политики.

По мере взросления человека расширяются и его представления о Родине. Каждый человек, родившийся и выросший в нашей стране, когда говорит «Родина», имеет в виду Республику Узбекистан, а не свой дом, село или город. Это выражение чувства к Родине, патриотизма в сердцах нашего народа.

Патриотизм – это уважение и верность нашей дорогой и прекрасной стране.

Чувство Родины – это стремление к изучению золотого наследия нашего народа, живущего на земле Турана, Моваруннахра, Туркестана, а теперь и Узбекистана, и его истории. Смелые и отважные дети нашего народа, такие как Томарис, Широқ, Спитамен, Наджмуддин Кубро, Джалалуддин Мангуберди, Темур Малик, отдавшие свою жизнь за свободу страны, являются примером для нас и для молодого поколения. Например, вспомним неукротимое мужество нашего деда Наджмиддина Кубро. Эта храбрость коренится в любви и верности Родине. Патриотизм означает любовь и верность стране, служение стране и таким образом отдавать свою жизнь и потенциал, даже жертвуя своей жизнью, если это необходимо.

Приоритетных принципов нашего общества, сущности «узбекской модели», основополагающей цели, основных идей и специфики идеологии национальной независимости, путей и средств ее внедрения в души и сердца наших соотечественников.

Главными задачами изучаемых дисциплин является:

- формирование основ нового мировоззрения и идеологического иммунитета;
- навыков самостоятельного мышления у молодежи.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Одним словом, должна решаться благородная задача по воспитанию в духе патриотизма своей страны здорового и совершенного молодого поколения, имеющего творческое мировоззрение и живущего прогрессивными идеями человечества. Воспитание подрастающей молодежи, то есть защитников нашей Родины, в духе патриотизма — веление времени. Патриотизм — это глубокое уважение человека к своей семье, чести своих предков, верность своей совести, долгу и своему слову. Если не воспитывать человека с детства в духе любви и уважения к своему народу, его традициям, языку и культуре, у него не будет чувства патриотизма.

Изучение социально-гуманитарных дисциплин, предоставляют возможность студентам научиться государственному мышлению и подходам к актуальным вопросам современности, высоким морально-этическим требованиям к политике, реально представлять возможности, достижения и просчеты людей по устройству и созиданию правового социального государства, гражданского общества. Чтобы стать гражданином свободного, справедливого, демократического общества этому необходимо учиться, овладевать определенными способностями, это прежде всего: коммуникабельностью, аналитическим мышлением, толерантностью по отношению к окружающим, самостоятельностью, предприимчивостью, инициативностью и т. д. Если не воспитывать человека с детства в духе любви и уважения к своему народу, его традициям, языку и культуре, у него не будет чувства патриотизма.

Чувство Родины отчетливо ощущается, когда человек находится далеко от своей Родины. Из истории известно, что жизнь многих наших соотечественников, по разным причинам живших в других странах, была несчастной и печальной. Выражение этого мы можем видеть в творчестве Захируддина Мухаммада Бабура, владельца великого царства. Несмотря на наличие всех возможностей, Бабур не считает себя счастливым человеком, поскольку находится далеко от родной земли. Развитие Родины — одно из высших понятий нашей национальной идеи, и оно зависит от образованности и зрелости наших граждан. Каждый наш соотечественник, независимо от сферы, в которой он служит, должен в полной мере понимать этот факт, чувствовать ответственность за свою духовную зрелость, жить в согласии с интересами этой страны и этого народа, воспитывать подрастающее молодое поколение как совершенную личность.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Наш Президент Шавкат Мирзиёев заявил: «Патриотизм является нравственной основой жизни каждого государства и является важнейшей мобилизующей силой для всестороннего развития общества».

Каждый из нас несет ответственность за то, чтобы молодые люди имели независимый взгляд на жизнь и активную жизненную позицию. Цель будет нашей лишь в том случае, если нам удастся воспитать в них духовно-нравственные качества, жить с чувством патриотизма, ответственности за судьбу страны, укрепить чувство укрепления независимости нашей страны, воспитать в своих сыновьях и дочери образованы во всех аспектах.

Необходимо прививать молодежи огромный потенциал нашей страны, ее духовно-образовательные, социально-экономические возможности, древнюю и богатую историю нашей страны, великий вклад наших великих предков и культурное наследие, оставленное ими на благо человечества. культура и развитие человечества.

Сформирована быстрая и компактная национальная армия, способная надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Республики Узбекистан, нерушимость наших границ. Принимаемые меры по совершенствованию его организационной структуры позволяют еще больше повысить боеготовность, военную мощь и потенциал войск. Также налажены эффективные механизмы обеспечения взаимного взаимодействия между видами войск, созданы подразделения, способные оперативно выполнять даже самые сложные задачи. Повысился уровень боевой и моральной подготовки войск.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Мирзиёев Ш.М. О дополнительных мерах по патриотическому воспитанию молодёжи. 13 дек., 2018 г.
2. Мирзиёев Ш.М. О дополнительных мерах по патриотическому воспитанию молодёжи. 13 дек., 2018 г.
3. Niyazov E.Sh. Harbiy ta'lim muassalarida pedagogika 17 ноябрь, 2023
4. Mardonova S.M "Principles of increasing the spiritual and spiritual integrity of the population in possible emergency situations" E3S Web of Conferences 389, 08015 (2023)
5. Mardonova S.M Vliyanie vrednykh faktorov na zdorove cheloveka i shirokoe primeneniye trebovaniy k zdorovomu obrazu jizni u molodyoji. Nauchnyy jurnal "Vestnik magistratury" 2020/12 T-111